

T T I
DELLA
R. SOCIETA' ECONOMICA
DI FIRENZE
OSSIA
DE' GEORGOFILI
VOLUME V.

ALLA MAESTA'
DI MARIA LUISA
INFANTA DI SPAGNA
REGINA REGGENTE D'ETRURIA
CC. CC. CC.

FIRENZE MDCCLXXXV.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLI
Con Approvazione.

M E M O R I A

Del Dott. VINCENZO CENASCO

Letta il dì 3. Gennaio 1798.

*Sopra una specie di Carie del
Granturco.*

La Carie è ormai per tre volte la falce più temuta in tutti i campi del valore dell'ortica, dacché in tempo dietro ad un oggetto, che forse non abbastanza finora ha fatto l'attenzione degli Agronomi italiani, e che per quanto ho sentito, non è generalmente conosciuto. Forse a voi tutti, o Signori, sarà nota una malattia del Granturco, che attacca, e ne guasta totalmente le spighe; ma non vedendone io trovato appena la traccia negli Scritti dei Russi, anzi avendo da taluni sentito asserire, che questa malattia non è soggetta alle tante malattie, che distruggono i grani, ed essendo una di queste il soggetto appunto delle mie accennate ricerche, mi lusingo che non

vi sarà dierato il concedermi un momento d'attenzione per tal riflesso. Dei fatti incontrastabili, delle osservazioni esatte, e sincere, delle esecuzioni sicure, e ripetute v'inviteranno a favorirciela con quella benignità che è propria di Voi.

Nell' Agosto del 1795 fummo mostrata una per me assai sperosa mostruosità vegetale, che mi si disse essere stata trovata sopra una pianta di Grammeo. Essa, consisteva in un aggregato di corpi lunghi appiappati, o cilindrici, retti, a ricangi, ottusi, o rotondati nell' apice, di colore bianco in qualche luogo livido, in qualche altro e specialmente nell' apice tinte di color violetto più o meno fosco. Queste digitazioni (siam così permesso il chiamarle dalla lor figura) erano disposte sopra una piccola pannocchia coll' ordine, e nel luogo stesso dei grani del Grammeo sono; e nella parte inferiore, ove da un lato mancavano, apparivano i veri grani di quella biada, distinti visibilmente, e ben formati, ma quali esser potevano nel principio del loro sviluppo, nulla più di un scost

dell' ordinaria grandezza, e mancanti perciò di nutrizione, e d'aumento. Un oggetto di questa fatta a me incognito, confessò, che mi sorprese, e richiamò tutta la mia attenzione. Nato, ed educato in un paese, ove poco, o nulla il Grammeo si coltiva, io non conoscevo, nè aveva sentito parlare giammai di un simil fenomeno, di cui d'altronde nella lettera dei Rustici non erami pervenuta notizia. Sul momento esaminandolo nelle sue fisiche apparenze con quella avidità, che desta la sorpresa, e la novità in un curioso ammiratore dell' opera della Natura, rilevai facilmente, che le predette digitazioni erano formate di una tenera polpa cellulosa, fragile, e leggera; essa era rivestita d'una sottilissima, e quasi impercettibile, e insparabile epidermide, e racchiudeva nelle sue cellule, ed in una cavità centrale specialmente una polvere finissima arida, e simile nel colore tutt' affatto alla filiggine. La spiga poi o pannocchia, cui erano insidenti le dette digitazioni, era atrofica e precisamente quale essa si presenta nel primo sviluppo. Supponi adunque fin d'allora, che que-

sta fosse una malattia del Granturco, che avrei riferita al Carbonchio, o piuttosto alla Volpe, giacchè l'esteriore struttura del seme era in questo caso alterata, e mutata, ma non distrutta. Parlandone con diversi Georgici, e Contadini, non pochi ne trovarono che non seppero darmene contezza veruna; ma finalmente giunsi a sapere, che specialmente nel Pisanese si conosceva sotto il nome di Scurbonchio; che non se ne temeva il contagio, e che non si riputava dannoso alla raccolta. Ad oggetto di rettificare tanto più questa idea mi portai sul luogo, ove erami supposto, che si fosse trovata questa morbosità. Ma non avendo trovato altro di simile in circa 200. piante di Granturco colà risente, ed essendomi sua indicata la pianta, su cui fu colto quel mostro, potai avvertire che era situato nella parte più bassa dello stelo; che la pianta veniva spesso irrigata da acqua mista con sostanze animali cariche di carbonio, come è il sangue, le urine; e che tutte le altre parti della pianta stessa, e precisamente le altre spighe, o pannocchie mostravano d'aver risentito di quella malattia. Tutto ciò può supponersi secondo gl' insegua-

menti di Dehmel persuadermi che la malattia aveva piuttosto, benchè non tutti, i caratteri della Volpe o Carie, che del Carbonchio e mi può far temere che essa dovesse essere alle sommenze almeno del Granturco stesso contagiosa. Un oggetto, che esser poteva di grand'importanza, ridotta che fosse all'evidenza, e non appoggiato a poche ed isolate osservazioni, m'impegnò ed occuparmene; ed essendo stato assicurato, che il terreno stesso sarebbe stato seminato di Granturco nel venturo anno 1706. riserbai alla Natura stessa in quell'anno, e in quel luogo la scoperta di qualche verità sull'articolo indicato. Cui semi adunque di piante vicine a quella stata malata fu seminato il solito terreno; ed io seguitai quasi giornalmente la vita delle piante, che ne nacquerò, per osservare minutamente tutto ciò che correlativo fosse all'oggetto propostomi. Due sole mostruosità comparvero in quest'anno su due piante distinte e precisamente situate nel luogo stesso di quella osservata nell'anno scorso. Esse erano al solito sullo stelo quasi presso il terreno; le piante

erano nel rimanente inalterate. Solo l'involucro, o spadice, che riveste la pannocchia ordinariamente fino alla sua completa maturità nel Granturco sano, fu rotto ben presto lateralmente dalle digitazioni giunte appena alla metà del loro aumento; in conseguenza della qual rottura appunto esse furon manifeste. Osservai nel tempo stesso, che dalle sommità degli spadici ancora intieri, che contenevano le pannocchie mature, non sporgevano in fuori pendenti i soliti gruppi di stigni filamentosì comunicanti coi grani quivi racchiusi, e da fecondarsi per mezzo di essi. Solo qualche appassito, e corto filamento si vedeva ancora aderente al centro di quei semi benchè atrofici, che la malattia aveva principiato ad alterare. Per quanto queste pannocchie malate fossero simili in sostanza alla prima osservata nell'anno scorso, non per altro ven' era colle digitazioni da una parte non rotonde, appianate, imbricate, successivamente decrescenti, cosicchè la più inferiore era più ampia della successiva, e così proseguendo dall'alto in basso. Questa stessa più grande esteriore digitazione

era assai meno dell'ordinario polposa, e quasi appassita, appariva solcata nella superficie, e conteneva una polpa mucosa in luogo della solita polvere carbonosa, che esisteva generalmente nelle altre. Avendo poi lasciata tutta intiera la mostruosità all'ombra per osservarne le successive mutazioni, viddi che tutte le digitazioni si ruppero in vari siti, e sparsero molta polvere carbonosa; anzi quasi per intero in essa si risolserono, restando solo l'epidermide esterna inaridita, ad eccezzazione per altro della più grande anzideta, la quale internamente soffì una fermentazione, e rottasi diffuse un liquore dotato di nonTEGRATO odore vinoso. Per estendere sempre più in numero, e perfezione gli esperimenti, e particolarmente per mettere in chiaro se questa polvere morbosa fosse capace di propagare contagiosamente la malattia, come la colpa dei Grani, procurai che il solito terreno a tempo opportuno nel 1797 fosse seminato con grani di Granturco da me stesso prima inaciditi, e poi aspersi egualmente colla indicata polvere, ed acciati prima d'esser consegnati alla

terra. Queste sole delle solite spighe malate comparvero in quest' anno su cinque piante, distinte tra tante altre sane, e ben vegetanti; e due di esse precisamente nel posto degli anni passati, un' altra quivi vicino, e le altre due finalmente in altro luogo facilmente soggetto alle già dette sordide irrazioni. In tutti questi casi poi gli spadici non erano adorni delle solite filacce, o stigni nel loro apice, le spighe malate erano collocate sullo stelo vicino a terra, e le piante nulla ne avevano risentite; anzi uno dei detti nostri era stato colto sopra una delle più belle, che fossero in quel recinto. Riguardate ora la cosa in quanto al tenuto contagio, sembrami che il risultato dei fatti piuttosto lo escluda; e la non curanza dei Contadini, ai quali è nota questa malattia, e che conoscono altronde e sanno prevenire i danni di malattie simili nei grani, parmi che faccia molto in favore del mio supposto, abbenchè io lo creda meritevole di un più ricco corredo d'esperienze. La costante mancanza delle femmine filacciose in queste spighe malate, forma piuttosto nella mia

mente un oggetto importante di esame, e mi porterebbe forse a temere, che questa mancanza appunto capace di turbare lo sviluppo, e la perfezione dell'embrione, e di tutto il resto della semenza, potesse avere un gran luogo nella formazione dell' accennata malattia. Questa idea mi è nata troppo tardi per poterla giustificare quest' anno, ma non mancherei di farlo in appresso. Per ora mi basta di averla esposta come un semplice dubbio, che non voglio anche al presente supporre probabile. Permettetemi peraltro, che io vi faccia per un momento riflettere a quali e quanti soggetti vanno soggetti tutti gli esseri viventi, e specialmente i vegetabili nelle parti loro destinate alla propagazione della specie, qualora la grand'opra della fecondazione del germe sia per qualche accidente turbata. Aggiungere a tutto questo si dee, che il Granturco, pianta per se stessa Monocia, è stato da me stesso qualche volta nei fiori mascholini trovato *Ginandroio*; esempio non comune in simili piante, e che prova a mio credere, quanto questa pianta stessa facile sia a degenerare,

specialmente nelle parti sessuali, dalle comuni leggi della sanità, e della natura. Ma tralasciando queste forse vane riflessioni, e congetture, venghiammo nuovamente a delle osservazioni sperimentali a dichiarare sempre più la natura della descritta malaria. Da tante le mostruose spoglie raccolte in questo, e negli anni antecedenti, potei raccogliere tanta polvere nera, da cimentarmi ad intraprenderne un'analisi sufficiente, della quale ho adesso l'onore di presentarvi il risultato. Infusa una porzione di detta polvere nell'acqua fredda, mostrò gran leggerezza, e la massima repulsione con quella; ma dopo 24 ore di digestione filtrato il liquido, viddi per mezzo dell'evaporazione, che aveva disciolta una piccola porzione di sostanza estrattiva dolcezza, che coll'effluvia dell'acido muriatico d'è dei vapori d'acido muriatico ossigenato, e lo colorò di un giallo piuttosto carico, disciogliendovisi in tobbac. Infusa egualmente la detta polvere nel carbonato di potassa, restò esso colorito di giallo saturo a misura che vi era quella sostanza in digestione. Digerita ba-

gradatamente in acqua bollente, si sciolse colorando a vista d'occhio di color giallo fosco; e frattanto esalava dal recipiente un gran odore di pera, o susina. Filtrato il liquido, ed evaporato, diede un residuo estrattivo con odore di potassa; e sapore dolce, velato di alcalino; mentre la polvere resosa non disciolta nel filtro aveva acquistato un color nero più deciso. Questo residuo era lentamente dissolubile nell'acqua, ma si sciolse facilmente, e con qualche ebullizione nell'acido nitrico; depositando in seguito dei piccoli cristalli di acido ossalico. La tintura di corallo poi rimaseva nera dal detto residuo di un color sudicio prossimo al verde. La stessa polvere mostrò assai minor repulsione coll'alcool, che coll'acqua; e poco dopo l'infusione vi si precipitò a fondo senza averci lasciata disciolta sostanza alcuna resinosa. Finalmente posta al fuoco in vase aperto, vi bruciò senza fumo nè fiamma, e lasciò una leggerissima cenere, che formava appena un sedicesimo del suo peso. Da tutto ciò è facile il rilevare, che la detta polvere costa di pochissima sostanza estrattiva

tiva — zacheraria, di minima parte di potassa libera, e della massima di carbonio. Volendo ora intendere, in qualche maniera almeno, la formazione di questa malattia, giacchè la causa prossima non sembra così facile, ebeccchè dir se ne possa, a mettersi in chiaro, vi prego a rammentarvi, o Signori, che il vegetabile, affine di svilupparsi, nutrirsi, crescere, e riprodursi, opera l'assorbimento, e la decomposizione di certi principj, altri nuovi a se proprij componendone, fissandone, e distribuendone, altri evacuandone contrari alla sua essenza. In questo appunto consiste la vita del vegetabile. Acqua infatti, e letame si assorbono dalle radici; acqua pura, ed azoto atmosferico s'inalano dai vasi infanti. Carbonio somministrato del letame, e dall'acqua assorbita; e con esso poco alcali; e minima dose di terra portata al circolo; poco ossigeno, e molto idrogeno, usciti dall'acqua decomposta dalle forze vegetative, ed acqua pure indecomposta si fissano nel vegetabile a formarne i materiali suoi proprij. Ed intanto acqua indecomposta, e gran copia di ossigeno sono quasi in-

di avanzati, e densissimi escrementi, dal vegetabile stesso vivente per mezzo dei vasi esalanti rimandati all'atmosfera a beneficiarla, e renderla salubre ai viventi animali. Ma come queste operazioni, benchè dipendenti dall'azione di certi stimoli, non possono saggiamente eseguirsi senza il concorso di una conveniente costituzione degli organi del vegetabile stesso; giacchè, prescindendo anche dall'eccesso, o difetto di stimoli, la sola alterazione del principio vitale per difetto di struttura, o di relazione, come nell'animale, può portare delle sorprendenti, e straordinarie modificazioni sulle funzioni della vita. Come succede questa alterazione nelle parti sessuali femmine del Giunco nelle accennate occasioni, non parrai di poco evidente dimostrarlo per ora, come sopra ho avvertito. Il fatto si è per altro, che gli organi malati, qualunque ne sia la causa, si modificano in forma, che primieramente la massima parte di acqua malata dalla pianta quivi non si decompona, e che molta se ne tranne, e distende e teneri semi manifestamente non se-

conditi dal pulviscolo dei fiori maschi per mancanza di stigma, facendo togliere in conseguenza quella strana figura che abbiamo descritta. Non decomponendosi l'acqua, e mancando l'idrogeno, non si è probabilmente formata neppure da principio la farina del seme malato: ed infatti in una pannocchia, che tuttora conservo, si vedono i grani ben piccoli già principiare ad allungarsi morbosamente, ed esser ripieni della solita polvere nera, fin quasi dal loro primo sviluppo. Ma la parte zuccherina, ed estrattiva, che si ritrovano anche nello stelo stesso del Giraroso, e che probabilmente, belle e formate pervengono perciò alla semenza, sonosi raccolte, e trovate insieme insieme col carbonio, che non potendo unirsi coll'idrogeno mancante, si evascenti coll'acqua scarsamente esistente, e di altronde copiosamente somministrata dalle combinazioni del luogo, ha dovuto ridondare, e formarsi quasi al modo nel ricettacolo, che la semenza vuota di farina lo aveva preparato. Ma donde mai, tornerà forse, taluno a dimandarci, un sì gran pervicimento di

organizzazione in quella parte di pianta, così uniforme nel suo progresso, così costante ne' suoi effetti, e nelle circostanze che l'accompagnano? Se la cagione è un principio contagioso, lo che non posso presentemente credere, ripetute esperienze lo potranno in chiaro alla fine. Se la mancanza di appulso sull'embrione della polvere fecundante è quella, che v' induce queste morbose mutazioni, essendo solleciti a recidere dentro allo spadice gli stigni tutti prima che possano esser stati aspersi, sembrami il più facile esperimento, che possa intraprendersi per realizzare, o per farmi affatto rigettare l'idea concepita. Questi esperimenti saranno da me istituiti nell'anno avvenire, e mi farà un dovere di referirvene il risultato, per dar compimento, e render d'alcuna utilità questo mio lavoro al possibile.

T. F.

N